

MUTAFAKKIRLAR VA JADID MA'RIFATPARVARLARINING TARBIYA HAQIDAGI QARASHLARINI O'QUVCHILAR O'RTASIDA TADBIQ ETISH VA IJTIMOYIY-MADANIY MUHITNI RIVOJLANTIRISH

Malikova Dilraxon

Pedagogka fanlari bo'yicha PhD,

Qori Niyoziy nomidagi TPMI mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15556717>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mutafakkirlar va jadid ma'rifatparvarlarining tarbiya haqidagi qarashlari tahlil qilinadi, ularning o'quvchilar orasida tadbiiq etilishi yo'llari va bu orqali ijtimoiy-madaniy muhitni rivojlantirish istiqbollari yoritiladi.

Абстрактный. В статье анализируются взгляды мыслителей и современных просветителей на образование, освещаются пути их реализация в студенческой среде и тем самым проливается свет на перспективы развития социокультурной среды.

Abstract. This article analyzes the views of thinkers and modern enlighteners on education, highlights the ways in which they can be implemented among students, and thereby sheds light on the prospects for developing the socio-cultural environment.

Tayanch so'z va iboralar: Mutafakkirlar, jadidlar, tarbiya, ma'rifatparvarlik, pedagogik qarashlar, axloqiy tarbiya, milliy qadriyatlar, zamonaviy ta'lim, itimoiy-madaniy muhit, vatanparvarlik, o'zlikni anglash, ta'lim islohoti, ma'naviyat, ilm-fan, mustaqil fikrlash, o'quvchi shaxsiyati, "Tarbiya – millatning ma'naviy tayanchi".

Ключевые слова и фразы: Мыслители, новаторы, образование, просвещение, педагогические взгляды, нравственное воспитание, национальные ценности, современное образование, социокультурная среда, патриотизм, самосознание, образовательная реформа, духовность, наука, самостоятельное мышление, личность студента, «Образование – духовная опора нации».

Key words and phrases: Thinkers, Jadids, education, enlightenment, pedagogical views, moral education, national values, modern education, socio-cultural environment, patriotism, self-awareness, educational reform, spirituality, science, independent thinking, student personality, "Education is the spiritual support of the nation."

Nazariya. Tarbiya – har qanday jamiyatning asosiy tayanchi. O'zbekiston ma'naviy-ma'rifiy tarixida jadid mutafakkirlari alohida o'rin egallaydi. Ularning pedagogik qarashlari nafaqat o'z zamonasida, balki bugungi kunda ham dolzarbdir. Mutafakkirlar va jadidlar tarbiyani shaxsiy va ijtimoiy taraqqiyotning asosi deb bilgan. Ularning ilg'or g'oyalari bugungi zamonaviy ta'lim-tarbiya tizimi uchun ham dolzarbligicha qolmoqda. Bu qarashlarni zamonaviy ta'lim jarayoniga moslashtirish ijtimoiy-madaniy muhitni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Sharq mutafakkirlari va jadid ma'rifatparvarlari o'z asarlarida tarbiya va ta'limni inson kamoloti, axloqiy fazilatlar va ma'naviyat bilan chambarchas bog'lab ko'rsatganlar. Ularning pedagogik qarashlari bugungi ta'lim tizimiga ham muhim ta'sir ko'rsatmoqda.

Sharq mutafakkirlarining tarbiya haqidagi ta'limotlari

Ibn Sino (Avitsenna)

Ta'limning ko'p qirraliligi: Ibn Sino ta'limni aqliy, jismoniy, axloqiy, estetik va hunar o'rgatish kabi sohalarga bo'lib, har birini muhim deb bilgan.

Oila tarbiyasining ahamiyati: U o'zining "Tadbiri al-manozil" asarida oilaning bola tarbiyasidagi o'rni va ota-onaning mas'uliyatini ta'kidlagan.

Jismoniy tarbiya: Ibn Sino jismoniy mashqlarni salomatlikni saqlash va rivojlantirish vositasi sifatida ko'rgan.

Abu Nasr Forobiy

Ilm va axloq uyg'unligi: Forobiy ilm va axloqni bir-biriga bog'lab, insonning baxt-saodati ilmga bog'liqligini ta'kidlagan.

Tarbiyaning bosqichlari: U bola tarbiyasini yoshga qarab bosqichlarga bo'lib, har bir davrda ma'lum fazilatlarini rivojlantirish zarurligini ko'rsatgan.

Alisher Navoiy

Ma'rifat va xulq: Navoiy ma'rifatni ilm, amal va odob bilan bog'lab, insonning axloqiy kamolotini ilm bilan shakllantirishni maqsad qilgan.

Tarbiyaning ijtimoiy roli: U tarbiyaning jamiyatdagi o'rni va uning ijtimoiy ahamiyatini ta'kidlagan.

Jadid mutafakkirlarining tarbiya haqidagi g'oyalari.

Abdulla Avloniy: Tarbiyani millatning qutqaruvchisi deb bilgan. Unga ko'ra, axloqiy, jismoniy, aqliy va estetik tarbiya uyg'un holda olib borilishi lozim.

"Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir" – degan edi.

– Inson axloqi, vatanparvarlik, ilmga rag'bat – tarbiyaning ustun yo'nalishlari.

Ismoil G'aspinskiy: "Yangi usul" maktablarini tashkil etib, xalqni ilm bilan uyg'otishga chaqirgan. "Til – din – millat" tamoyili asosida milliy o'zlikni saqlash va yangicha ta'lim bilan uyg'unlashuv.k,mm nffxccc cvjkkjccc

Mahmudxo'ja Behbudiy: Ta'lim va tarbiyani isloh qilish orqali milliy tiklanishni ko'zlagan. Diniy va dunyoviy bilimlarni uyg'un o'rgatish, zamonaviy fanlar orqali millatni uyg'otish.

Munavvarqori Abdurashidxonov: Maktablar zamonaviy bo'lishi, bolalar tafakkurini uyg'otuvchi ta'lim tizimi zarur.

Bu mutafakkirlar ta'limda o'z fikrini bildirgan: "Millatni tarbiya qilmoq – dunyoni tarbiya qilmoqdir."

Metod. O'quvchilar orasida jadid qarashlarini tadbqiq etish yo'llari.

- Darslik va mashg'ulotlarda integratsiya: Tarix, adabiyot, ma'naviyat saboqlarida jadidlarning hayoti va ta'limotlarini kiritish.

- Tanlov va viktorinalar: "Jadidlar izidan", "Ma'rifat yo'lida" kabi nomlar bilan tadbirlar tashkil qilish.

- Ijodiy ishlar: Insho, referat, sahna ko'rinishlari orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va milliy ongini kuchaytirish.

Ijtimoiy-madaniy muhitni rivojlantirishda ta'siri

➤ Milliy g'urur va qadriyatlarni shakllantirish

➤ Ma'rifatparvarlik ruhini kuchaytirish

➤ Mahalla, maktab va ota-onalar o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yish.

Bu ishlar orqali o'quvchilar faqat bilim emas, balki madaniyat, axloq va fuqarolik mas'uliyatini ham o'zlashtiradi.

Quyida 5–6-sinf o'quvchilari uchun jadid ma'rifatparvarlar ta'limoti asosida tuzilgan namunaviy dars ishlanmasini taqdim etamiz. Dars sodda, tushunarli va axloqiy-ma'naviy tarbiyaga yo'naltirilgan.

DARS ISHLANMASI

Mavzu: Jadid bobolarimiz – millat faxri

Dars turi: Yangi bilim berish, tarbiyaviy dars

Dars shakli: Suhbat, guruhiy ish, rolli o‘yin

Dars vaqti: 45 daqiqa

Dars maqsadlari:

Ta’limiy. O‘quvchilarga Mahmudxo‘ja Behbudiy, Ismoilbek Gasprinskiy va Abdurauf Fitrat faoliyati haqida oddiy va tushunarli shaklda ma’lumot berish.

Tarbiyaviy. Milliy g‘urur, tarixga hurmat, o‘zini anglash va qadriyatlarni ardoqlash tuyg‘usini uyg‘otish.

Rivojlantiruvchi. O‘quvchilarning og‘zaki nutqi, tafakkuri, eslab qolish va o‘z fikrini ifoda etish qobiliyatini rivojlantirish.

Dars jihozlari: Jadidlar suratlari, oddiy tushuntiruvchi slaydlar “Jadid kim?” savollari yozilgan kartochkalar. O‘quvchilar uchun tayyorlangan soddalashtirilgan bio-ma’lumotlar.

Darsning borishi:

I. Tashkiliy qism (3 daqiqa)

Salomlashish, davomatni aniqlash, darsga qiziqish uyg‘otish:

- “Siz tarixdagi ustozlardan biri bilan suhbatlashmoqchi bo‘lsangiz, kimni tanlardingiz?”

II. Yangi mavzuni o‘rganish (15 daqiqa)

O‘qituvchi qisqa tushuntiradi:

Jadid degani nima? (“Yangi” degan ma’noni anglatadi)

Bu kishilar maktablar ochgan, bolalarga o‘qish-o‘rganish kerakligini targ‘ib qilgan.

Oddiy so‘zlar bilan shaxslar haqida:

Mahmudxo‘ja Behbudiy: maktab ochgan, “Tarbiya xalqni o‘zgartiradi” degan.

Ismoilbek Gasprinskiy: “Tilda, fikrda, ishda birlik” degan.

Abdurauf Fitrat: “Ilm – xalq nuridir” degan.

III. Faoliyat bosqichi (20 daqiqa)

1. Rolli o‘yin (10 daqiqa):

3 o‘quvchi jadid bobolar rolini o‘ynaydi (soddalashtirilgan suhbat):

“Men Behbudiyman. Bolalarning o‘qishini istayman.”

“Men Gasprinskiyman. Biz hammamiz birga o‘qishimiz kerak.”

“Men Fitratman. Ilm bo‘lmasa, taraqqiyot ham bo‘lmaydi.”

2. Guruhlarda ishlash (10 daqiqa): Har bir guruhga bir jadid boboning kartochkasi beriladi. Ular:

- U kim?

- Nima qilgan?

- Bugun biz unga nima deb aytardik?

Guruhlar javoblarini plakatda ifodalaydi.

IV. Mustahkamlash (5 daqiqa)

“Agar men jadid bo‘lsam, maktabda nima o‘zgartirardim?” – har bir o‘quvchi 1 jumla aytadi.

V. Uyga vazifa (2 daqiqa)

“Men o‘qigan jadid bobom” nomli rasm yoki insho (5–7 jumla bilan).

Baholash mezonlari (rag‘batlantiruvchi).

Xulosa. Sharq mutafakkirlari va jadid ma’rifatparvarlarining pedagogik ta’limotlaridan foydalanib, umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida ijtimoiy-madaniy muhitni rivojlantirish uchun ilmiy, axloqiy, madaniy va ijtimoiy jihatdan boy, hamjihatlikni ta’minlovchi tizimni yaratish

zarur. Bu yondashuv nafaqat o‘quvchilarning bilimini oshirishga, balki ularni ma’naviy, axloqiy va ijodiy jihatdan rivojlantirishga ham imkon yaratadi. Jadid ma’rifatparvarlarining qarashlarini ta’lim jarayoniga tadbiq etish orqali yoshlarda nafaqat bilim, balki teran tafakkur, axloqiy fazilatlar, milliy ong va ijtimoiy mas’uliyat rivojlanadi. Ularning pedagogik merosi zamonaviy tarbiya tizimi uchun boy manba bo‘lib xizmat qiladi. Shu asosda ijtimoiy-madaniy muhitni mustahkamlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdulla Avloniy – “Turkiy guliston yoxud axloq” – Toshkent: “Fan”, 1992 (asl nusxa – 1913).
2. Ismail G‘aspirinskiy – Maqolalar to‘plami (Tarbiya va maorif haqida) – Qrim nashrlari, qayta nashrlar: 1993, 2003-yillar atrofida – Alohida maqolalar: “Tarjimon” gazetasi (1883–1914).
3. Munavvarqori Abdurashidxonov – Asarlar. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 1993 – “Maktablar va ularning holi” kabi maqolalari – XX asr boshida yozilgan.
4. Mahmudxo‘ja Behbudiy – “Tanlangan asarlar” – Toshkent: “Fan”, 1997 – Padarkush” dramasi – 1911-yil.
5. Naim Karimov – “Jadidlar: tarixiy-badiiy portretlar” – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2006.
6. Karimov – “Yuksak ma’naviyat – engilmas kuch” – Toshkent: “Ma’naviyat”, 2008.
7. G‘oyibnazarova M. – “Pedagogik tafakkur tarixidan” – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2005.
8. Yusupova M. – “Jadidlar pedagogik merosi” (maqolalar) – Chop etilgan yillar: 2000–2010 oraliqlarida, turli ilmiy jurnallarda (masalan, "Ma’rifat", "Ta’lim tarbiya").
9. Xodiyev – “Milliy pedagogika asoslari” – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2014.